

Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Kompensasi dalam Perspektif Islam terhadap Kinerja Karyawan RS PKU Muhammadiyah Gamping Sleman Yogyakarta

Ali Rochmad dan Wijiharta
STEI Hamfara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kompensasi dalam perspektif Islam terhadap kinerja. Sampel terdiri dari 76 karyawan RS PKU Muhammadiyah Gamping Sleman Yogyakarta. Analisis data menggunakan SPSS 17. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa kepemimpinan (X1) berkorelasi positif sedang ($r=0,455$), lingkungan kerja (X2) berkorelasi positif kuat ($r=0,709$), kompensasi (X3) berkorelasi positif kuat ($r=0,654$). terhadap kinerja karyawan (Y). Kesemua nilai koefisien korelasi signifikan. Korelasi terkuat adalah antara lingkungan kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). Hasil uji regresi menghasilkan notasi regresi $Y=5,232 + 0,081 X1 + 0,536 X2 + 0,145 X3$. Kesemua nilai koefisien regresi signifikan. Lingkungan kerja (X2) berpengaruh paling kuat terhadap kinerja karyawan (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,536, yang berarti setiap lingkungan kerja meningkat satu satuan akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 1,536 satuan. Model penelitian ini mempunyai nilai determinasi (R^2) sebesar 0,511, yang berarti kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kompensasi berkontribusi terhadap kinerja karyawan sebesar 51,1 %, sedangkan 48,9 % lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.

Key words: kinerja karyawan, kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi

Abstract

This study aims to determine the effect of leadership, work environment, and compensation in the Islamic perspective on performance. The sample consisted of 76 employees of PKU Muhammadiyah Gamping Hospital, Sleman Yogyakarta. Data analysis using SPSS 17. The correlation test results show that leadership (X1) has a moderately positive correlation ($r= 0.455$), work environment (X2) has a strong positive correlation ($r= 0.709$), compensation (X3) has a strong positive correlation ($r= 0.654$). . on employee performance (Y). All correlation coefficient values are significant. The strongest correlation is between the work environment (X2) and employee performance (Y). The results of the regression test resulted in a regression notation $Y= 5.232 + 0.081 X1 + 0.536 X2 + 0.145 X3$. All regression coefficient values are significant. The work environment (X2) has the strongest effect on employee performance (Y) with a regression coefficient value of 0.536, which means that each work environment increases by one unit will increase employee performance by 1.536 units. This research model has a determination value (R square) of 0.511, which means that leadership, work environment, and compensation contribute to employee performance by 51.1%, while the other 48.9% is influenced by other factors.

Key words: employee performance, leadership, work environment, compensation